

УДК 630*385

Плотность древесины сосны на торфяных почвах Вологодской области после лесоводственных мероприятий

Новосёлов Анатолий Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Попов Олег Сергеевич, магистрант второго года обучения
Одинцов Артём Александрович, магистрант первого года обучения
Вологодский государственный университет (г. Вологда)

Аннотация. Приводятся результаты исследований сосновых древостоев на торфяных почвах (за 2018 и 2019 гг) в Вологодской области. Основное внимание акцентировано на таксационных показателях древостоев, параметрах макроструктуры и плотности древесины. Категории объектов исследования – естественно-заболоченные древостои, экстенсивно и интенсивно-осушаемые лесные массивы, осушаемые древостои после сплошных заготовок древесины.

Ключевые слова: сосна обыкновенная, несплошная заготовка древесины, торфяная почва, болотный массив, плотность древесины.

The density of pine wood on peat soils of the Vologda region after forestry activities

Novoselov Anatoly Sergeevich, candidate of agricultural sciences, associate professor
Popov Oleg Sergeevich, undergraduate of the second year of study
Odintsov Artyom Aleksandrovich, undergraduate in the first year of study
Vologda State University (Vologda)

Abstract. The results of studies of pine stands on peat soils (for 2018 and 2019) in the Vologda region are presented. The main attention is focused on taxation indicators of stands, parameters of macrostructure and density of wood. The categories of objects of study are naturally marshy stands, extensively and intensively drained forests, drained stands after discontinuous logging.

Keywords: ordinary pine, incomplete harvesting of wood, peat soil, swamp massif, wood density.

Свыше 30 % от лесного фонда Вологодской области занимают гидролесомелиоративные системы с произрастающими на них лесами (около 236 тыс. га), 67 % процентов из которых составляют сосняки. Поэтому необходимо заключить, что большая часть сосновых древостоев сосредоточена на торфяных почвах. В XX веке по лесомелиоративной тематике СССР на создание осушительных систем было затрачено много сил и средств, поэтому для возможности их возмещения и направлено проведённое исследование, а именно через определения плотности древесины сосны, произрастающей как в осушаемом, так и в комбинаторном варианте (осушение в сочетании с несплошной лесозаготовкой).

Известно, что осушительная мелиорация улучшает целый набор показателей фитоценозов, среди прочих – физико-механические свойства древесины. В условиях залегания мезотрофной торфяной залежи формируются более крупные толстостенные трахеиды.

Исходя из выше отмеченного была сформулирована **цель исследования** – установить плотность древесины сосны обыкновенной на территории гидролесомелиоративного фонда Вологодской области (олиго- и мезотрофные условия заболачивания), включая объекты после лесоводственных мероприятий.

Для достижения цели были обозначены **следующие задачи:**

1. Подобрать и протаксировать сосновые древостои на торфяных почвах в двух районах области, где были проведены гидролесомелиоративные работы;
2. Изучить сосновые древостои на двух болотных массивах Сокольского района на олиго- и мезотрофных залежах;
3. Отобрать древесные керны для последующего индивидуального изучения главных макроструктурных показателей;
4. На основе слоёв трахеид древесины рассчитать плотность древесины;
5. Провести статистическую обработку данных по изучаемым параметрам древесины (вариационный анализ).

Методология и описание объектов исследования. Исследование проводилось в июле 2018 и 2019 годов. Пробные площади (ПП) на объектах лесосушения располагались длинной их стороной вдоль канала. Лесоводственно-таксационные показатели в полевых и камеральных условиях устанавливались согласно общепризнанной в лесоводственной практике методике (исходя из сумм площадей поперечных сечений на 1 га) с использованием регионального справочника [1].

Для измерений радиальных приростов деревьев отобраны керны древесины (согласно пропорционально-ступенчатого представительства) с использованием тридцатисантиметрового возрастного бура на высоте 0,6 м для наименьшей потери годовичных колец в количестве не менее 10 экз./ПП (для обеспечения точности опыта в 10 %). Керны зачищались лезвием и покрывались слоем мела для более точного считывания параметров годовых колец (параметры макроструктуры: ширина годовичного кольца (ШГК), поздняя (ПД) и ранняя (РД) древесины, % ПД в ШГК). Для измерения и подсчёта радиальных приростов древесины применялись электронный сканер, адаптированный с РС, и графический редактор «PaintDotNet» и шкала (точность замеров до 0,05 мм).

При определении плотности древесины (Р) сосны применялось уравнение [2] зависимости её с шириной годовичных слоёв (S) и процентом поздней древесины (Bd) – $P = 279,3 - 10,8 \cdot S + 4,9 \cdot Bd$. Проведёнными исследованиями [3] был опытно подтверждён небольшой процент отличия результатов (≈ 5), определённых по формуле, от данных определения базисной плотности по методике О.И. Полубояринова.

Краткое **описание объектов исследования** (Рис. 1). Изучение заболоченного сосняка (Сокольский район; и одноимённые государственное и участковое лесничества) на мезотрофной залежи проводилось в южной части болотного массива «Капустинский – 2» (ПП 6) – вблизи дачного посёлка «Сокольский». В Рабангско-Доровском массиве (серверной его части; кв. 144) подобраны сосняки на олиго- и мезотрофной торфяных залежах (ПП 9 и 2).

Рис. 1 Расположение пробных площадей на карте-схеме области

В начале 1990 годов в осушаемых лесах активно шла заготовка древесины под руководством сотрудников Северного НИИ Лесного хозяйства (Вологодская региональная лаборатория) в районе меандрирования реки Пельшма (кв. 115). Наблюдения и эксперименты проводились в смешанных древостоях с разным долевым участием сосны. В двух случаях (ПП 10 и 11) в древостоях определённую примесь составляет ель, находясь во втором ярусе. Расстояние между каналами регулирующей сети – 130 м.

Отдельно стоит выделить объект несплошной заготовки древесины (по комплексному методу отбора деревьев) в кв. 125 (ПП 17 и 19), которая была осуществлена в 2005 году. Почва торфянистая с обильным произрастанием на волоках малины и черники в межкоридорных пространствах (пасеках).

Осушаемые сосняки без заготовки древесины выбраны в кв. 114 (ПП 21 и 22) в мезотрофных условиях заболачивания. Чистопородный сосняк на олиготрофных торфяных почвах также изучен в этом лесном квартале (ПП 25).

В Устюженском государственном лесничестве (Ванское участковое) с интенсивным дренажем (расстояние между каналами – 80 м) на мезотрофной торфяной почве отграничены две пробные площади 3 и 4 (кв. 69).

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из рассчитанной таксационной характеристики (табл. 1, рис. 2) на пробных площадях, нужно заключить, что максимальное число стволов сосны отмечено в приканальной осушаемой области без лесозаготовки. Наибольший средний таксационный диаметр у сосны – в древостое с наименьшим расстоянием между каналами. С наилучшим бонитетом – сосняки в интенсивно-осушаемых условиях и в области проведения комплексной лесозаготовки (в составе в приканальном положении больше примеси ели и берёзы, что указывает на улучшенные условия роста). Относительно среднего возраста сосны следует отметить, что в заболоченных условиях он колеблется около 94, а в экстенсивно- и интенсивно осушаемой обстановке – 106 и 45 лет, соответственно.

Сыро-растущие запасы приведены отдельно (рис. 2). Максимальные запасы сосны отмечены в черничном типе на переходной торфяной залежи после мелиорации. Наименьшие запасы доминантной породы – в заболоченном древостое на олиготрофной торфяной почве. В интенсивно осушаемых древостоях, в связи с возрастом, сыро-растущий запас сосны в два раза уступает экстенсивно-осушаемому.

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследования

Номер ПП, тип торфяной залежи *, положение **, индекс типа леса	Возраст, лет ***	Бонитет ***	Состав древостоя	Средние показатели					
				Высота, м	Диаметр, см	Густота, экз./га	Полнота		Порода
							Абсолютная, м ² /га	Относительная	
Рабангско-Доровский болотный массив (Сокольский район)									
2, МТ, К, С. оск.-сф.	116	III	10С+Б	22,0	19,9	1020	13,7	0,4	С
				16,5	13,7	-	-	-	Б
9, ОТ, К, С. баг.-сф.	107	Va	10С	10,5	16,3	1000	22,2	0,9	С
Болотный массив «Капустино – 2» (Сокольский район)									
6, МТ, К С. баг.-сф.	61	Ia	9С1Б, ед. О	23,0	20,1	760	25,6	0,7	С
				15,0	14,3	360	6,5	0,3	Б
Экстенсивно осушаемые древостои (Сокольский район)									
10, МТ, ПК, С. чер., ос.	107	III	7С2Е1Б	23,0	30,8	360	27,3	0,7	С
				15,0	15,5	480	9,6	0,3	Е
				17,0	18,5	280	8,1	0,3	Б
11, МТ, МК, С. чер. ос.	122	III	10С, ед. Е	22,0	25,0	60	33,3	0,9	С
				10,0	14,5	-	-	-	Е
17 (ПК), 19 (МК), МТ, С. чер. ос.	72	I	9С1Е+Б, ед. О	23,0	21,2	740	28,0	0,7	С
				14,0	13,1	280	3,9	0,1	Е
				15,0	9,8				Б
21, МТ, ПК, С. чер. ос.	117	IV	10С, ед. Б	20,0	22,4	1360	55,7	1,5	С
				12,0	10,0				Б
22, МТ, МК, С. чер. ос.	120	IV	10С, ед. Б	21,0	23,4	1260	56,5	1,5	С
				10,0	9,3				Б
25, ОТ, ПК, С. баг.-сф. ос.	103	II	10С, ед. Б	18,0	23,6	1100	40,5	1,1	С
Интенсивно осушаемые древостои (Устюженский район)									
3, МТ, ПК, С. кис. ос.	46	Ia	6БЗС1Е	20,8	17,9	860	24,3	0,9	Б
				25,0	19,5	400	12,8	0,3	С
				14,0	13,5	320	4,1	0,2	Е
4, МТ, МК, С. кис. ос.	43	Ia	8С2Е	20,0	20,8	700	24,8	0,7	С
				14,6	14,3	320	5,6	0,2	Е

Примечание: * – ПК – приканальное и МК – в центре межканального пространства, ** – торфяные залежи (ОТ – олиготрофные и МТ – мезотрофные); ***бонитет и средний возраст – по сосне

Рис. 2 Распределение сыро-растущих запасов сосны (м³/га) в опытных древостоях

Наибольшие средние значения основных показателей макроструктуры древесины сосны (табл. 2) в древостоях на болотном массиве Капустино – 2 (области поздней и ранней древесины и ШГК в два раза выше, относительно аналогичной залежи на Рабангско-Доровском болотном массиве.

Наибольшая изменчивость поздней древесины выявлена в сосняке на торфе с олиготрофным типом заболачивания, что, по нашему мнению, обуславливается спецификой роста древостоев на этом типе торфяной залежи.

Таблица 2. Показатели макроструктуры и плотность древесины в естественно-заболоченных условиях

Номер ПП	ПД			РД			ШГК			ПД в ШГК (%)	Плотность древесины	
	М (мм)	±m _М	С, %	М (мм)	±m _М	С, %	М (мм)	±m _М	С, %		М (кг/м ³)	m _М
2	0,23	0,02	33,3	0,52	0,04	22,0	0,74	0,06	24,0	30,5	419,1	6,78
9	0,19	0,03	51,3	0,59	0,04	20,1	0,78	0,06	25,5	24,9	388,8	8,48
6	0,42	0,02	18,7	1,13	0,06	16,5	1,55	0,08	15,9	27,1	395,6	4,52

Таблица 3. Показатели макроструктуры и плотность древесины осушаемых и пройденных несплошной заготовкой сосняках

Номер ПП, местоположение, мероприятие *	ПД		РД		ШГК		% ПД в ШГК	Плотность древесины, кг/м ³ (±m _М)
	мм, ±m _М	С, %	мм, ±m _М	С, %	мм, ±m _М	С, %		
10 (после ГЛМ), ПК, ДПЗ	0,35 ±0,05	47,0	0,40 ±0,04	35,3	0,74 ±0,09	37,3	46,7	493,3 ±12,98
10 (до ГЛМ)	0,40 ±0,04	31,1	0,68 ±0,05	24,3	1,08 ±0,09	25,3	36,9	447,4 ±6,30
11 (после ГЛМ), МК, ДПЗ	0,23 ±0,03	36,3	0,37 ±0,04	32,8	0,61 ±0,06	30,3	38,7	461,7 ±11,28
11 (до ГЛМ)	0,27 ±0,02	18,3	0,59 ±0,04	18,3	0,86 ±0,04	15,5	31,7	426,5 ±7,88
17 (после ГЛМ), ПК, КЗ	0,50 ±0,05	30,9	0,79 ±0,08	28,6	1,30 ±0,11	26,5	38,8	456,6 ±11,81
17 (до ГЛМ),	0,39 ±0,05	37,4	1,23 ±0,11	27,0	1,63 ±0,15	26,8	24,2	380,1 ±7,01
19 (после ГЛМ), МК, КЗ	0,53 ±0,05	27,7	0,78 ±0,05	20,9	1,31 ±0,09	20,8	40,5	462,7 ±7,84
19 (до ГЛМ)	0,36 ±0,04	31,9	1,15 ±0,19	53,0	1,51 ±0,22	45,3	23,8	387,3 ±11,05
21 (после ГЛМ), ПК	0,32 ±0,04	0,5	0,52 ±0,05	0,4	0,83 ±0,09	0,4	38,0	453,8 ±5,53
21 (до ГЛМ)	0,23 ±0,02	0,3	0,55 ±0,02	0,1	0,78 ±0,03	0,1	29,4	413,5 ±6,78
22 (после ГЛМ), МК	0,29 ±0,04	0,5	0,49 ±0,04	0,3	0,78 ±0,07	0,3	37,4	448,0 ±8,68
22 (до ГЛМ)	0,25 ±0,01	0,2	0,65 ±0,05	0,2	0,90 ±0,05	0,2	27,8	407,7 ±6,73
25 (после ГЛМ), ПК	0,48 ±0,11	66,5	0,80 ±0,10	37,7	1,27 ±0,20	47,4	37,3	438,5 ±9,56
25 (до ГЛМ)	0,21 ±0,02	31,4	0,57 ±0,06	34,4	0,77 ±0,08	32,7	26,8	404,0 ±6,64
3 (после ГЛМ), ПК	0,81 ±0,08	30,7	1,44 ±0,15	30,4	2,25 ±0,21	28,2	36,0	432,2 ±8,62
3 (до ГЛМ)	0,83 ±0,24	70,4	2,32 ±0,98	103,1	3,15 ±0,98	76,0	26,4	469,1 ±94,25
4 (после ГЛМ), МК	0,62 ±0,03	17,4	1,45 ±0,08	18,1	2,06 ±0,11	16,7	29,9	404,2 ±5,47
4 (до ГЛМ)	0,35 ±0,06	31,3	2,48 ±0,33	22,9	2,83 ±0,38	23,5	12,3	308,2 ±4,49

Примечание: * длительно-постепенная (ДПЗ) и комплексная (КЗ) заготовка древесины

Процент поздней древесины в радиальном сечении ствола наименьший в сосняке с преимущественно атмосферным питанием, следовательно древесина обладает слабыми механическими свойствами, имеющих важное значение в последующем использовании лесоматериала. Древесина имеет большую плотность в древостоях с мезотрофным типом торфяной залежи, относительно верховой (выше на 5 %).

По изменчивости изучаемых признаков (табл. 3) необходимо отметить осушаемый древостой на олиготрофной торфяной залежи с минимальным почвенным плодородием.

Величина поздней древесины, её содержание в ШГК и плотность древесины ($\approx 452 \text{ кг/м}^3$) после осушения на всех опытных объектах с мезотрофной торфяной почвой в среднем увеличилась на 16, 31 и 10 % соответственно. В этих же древостоях заметно сократилась ШГК (на 0,36 мм или 29 %).

Относительно расположения деревьев в осушаемом пространстве выявлено, что в приканальной части величина поздней древесины, её процент в годичном кольце и плотность древесины ($\approx 460,6 \text{ кг/м}^3$) на аналогичной выше торфяной почве увеличились на 25, 27 и 11 % соответственно. ШГК уменьшилась незначительно ($\approx 3 \%$).

При сравнении роста сосняков только в период после экстенсивного осушения на олиготрофной почве с мезотрофной удалось выявить следующие отличия (в сторону второй залежи). В центре межканального положения на 32 % больше поздняя древесина и на 2 % выше плотность древесины. В приканальной части, кроме плотности древесины ($\approx -5 \%$), «выигрывает» олиготрофный тип.

Заготовка древесины в экстенсивно-осушаемых условиях (только за период действия мелиорации) на исследуемые показатели оказала положительное влияние. В древостоях с заготовкой на 50 % в среднем больше средняя толщина поздней древесины и ШГК. Доля поздней древесины в годичном кольце и плотность древесины ($468,6 \text{ кг/м}^3$) повысились на 61 и 64 % соответственно.

При сравнении экстенсивно- (только осушаемые; без заготовок древесины) и интенсивно осушаемых сосняков удалось выявить неоднозначное влияние сближения каналов. Так, при расстоянии между каналами в 80 м размер поздней древесины и ШГК увеличились на 57 и 62 % соответственно. Отрицательный эффект отмечен у доли ПД в ШГК и плотности древесины (экстенсивно- 451 и интенсивно-осушаемые 418 кг/м^3) – -15 и -8% соответственно.

Рис. 3. Индивидуальные максимумы по содержанию поздней древесины в годичном кольце (мм), ширине годичного кольца (мм) и плотности древесины (кг/м^3) на пробных площадях

В целом (по всем осушаемым и заболоченным соснякам на мезотрофной залежи) гидротехническая мелиорация повысила в образцах древесины долю

поздней и плотность древесины на 25 и 10 % соответственно. Таким образом, средняя плотность древесины в осушаемых условиях по всем изученным дре-

востоям (427 кг/м^3) превышает аналогичный показатель на минеральных почвах ($395 \pm 15 \text{ кг/м}^3$ для спелых сосняков по Архангельской области).

Для рассмотрения индивидуальных максимальных значений основных изучаемых параметров древесины сосны оформлен рис. 3. В области роста деревьев до осушения по содержанию поздней древесины, ширине годичного кольца и плотности древесины максимумы наблюдаются – в приканальной части интенсивно-осушаемого сосняка. А в условиях после проведения лесосошения – в приканальной части интенсивно-осушаемого сосняка для двух первых параметров. Также выделяется сосняк после длительно-постепенной заготовки древесины по максимальной индивидуальной плотности древесины.

Подытожив всё вышеизложенное, нужно сделать следующие **выводы**.

1) Максимальные запасы древесины установлены в сосняках на мезотрофных осушенных торфяниках ($567 \text{ м}^3/\text{га}$);

2) По древостоям на мезотрофной торфяной почве следует отметить положительное влияние

гидротехнической мелиорации на плотность древесины (450 кг/м^3), что на 10 % превышает средние показатели в заболоченных условиях;

3) При анализе показателей в связи с расположением древостоев в осушаемом пространстве установлено, что в приканальной части величина поздней древесины, её процент в годичном кольце и плотность древесины ($\approx 460,6 \text{ кг/м}^3$) на мезотрофной торфяной почве увеличились на 25, 27 и 11 % соответственно;

4) Несплошная заготовка древесины в целом увеличивает плотность древесины на территории гидролесомелиорации (здесь, в среднем, на 50 % больше средняя толщина поздней древесины в годичных кольцах; доля поздней древесины в годичном кольце и плотность древесины ($468,6 \text{ кг/м}^3$) повысились на 61 и 64 % соответственно);

5) Интенсивное осушение (с расстоянием в 80 м между осушителями) отрицательно отразилось на плотности древесины (она снизилась на 8 %)

Литература:

1. Третьяков, С.В. Полевой лесотаксационный справочник. (научное издание). / Под общ. ред. С.В. Третьякова, С.В. Ярославцева, С.В. Коптева – Архангельск: САФУ, 2016. – 245 с.

2. Чибисов, Г.А. Качество древесины сосны и ели, метод его определения / Г.А. Чибисов, С.А. Москалева, Л.Е. Крыжановская // Сб. науч. тр. «Вопросы таежного лесоводства на Европейском Севере». Архангельск: СевНИИЛХ, 2005. – С. 89 – 99.

3. Федотов, И.В. Мониторинг состояния осушаемых лесов и ведение хозяйства в них на примере Архангельской области: 06.03.02 «Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Федотов Игорь Васильевич; Северный (арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2016. – 20 с.